

Desafios na Implementação de Diagnóstico de Transformadores por Magnetostricção Utilizando o Kit BitDogLab com RP2040 e FreeRTOS

Carlos Delfino Carvalho Pinheiro

Instituto Árvore dos Saberes – Núcleo de Pesquisa em Eletrônica Embarcada

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0385-264X>

Identificador Clarivate: A-2901-2016

Contato: consultoria@carlosdelfino.eti.br

1. Resumo

Este artigo apresenta um relato técnico das dificuldades enfrentadas na fase inicial de desenvolvimento de um sistema embarcado voltado para o diagnóstico não invasivo da saúde de transformadores elétricos por meio da análise de ruídos de magnetostricção. A proposta surgiu no contexto do programa Embarcotech, utilizando como plataforma experimental o kit BitDogLab, baseado no microcontrolador RP2040. Inicialmente, adotou-se uma arquitetura baremetal com superloop, seguida pela implementação de um sistema baseado em FreeRTOS, buscando maior organização das tarefas e melhor aproveitamento dos recursos computacionais. Os experimentos se concentraram em testes de bancada com captura de sinais acústicos via ADC, armazenamento via DMA e exibição em display OLED. Observou-se, entretanto, travamentos consistentes do sistema ao utilizar a combinação ADC+DMA sob FreeRTOS, além da limitação crítica do RP2040 quanto à ausência de ponto flutuante por hardware. A análise dos travamentos, das estratégias de mitigação e das implicações arquiteturais resultou em um aprendizado significativo para o grupo, culminando na decisão de migrar para uma nova plataforma baseada no STM32N6, com recursos especializados para redes neurais embarcadas. O artigo contribui para o entendimento prático das limitações de plataformas de baixo custo em aplicações de processamento de sinais com inteligência artificial.

2. Introdução

A saúde de transformadores de potência é fator crítico para a confiabilidade de sistemas elétricos, e sua avaliação por métodos não invasivos representa uma tendência crescente no setor energético. O projeto aqui relatado visa o desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de realizar tal diagnóstico com base na análise dos ruídos gerados por magnetostricção — um fenômeno físico associado à vibração das estruturas internas dos transformadores sob ação de campos magnéticos alternados. A natureza acústica desses sinais permite o uso de sensores de áudio de alta sensibilidade e algoritmos de extração de características para posterior inferência do estado do equipamento.

O presente trabalho insere-se no escopo do programa educacional **Embarcotech**, que propôs a utilização do kit **BitDogLab**, baseado no microcontrolador **RP2040** da Raspberry Pi Foundation, como ponto de partida para prototipação e experimentação. A escolha não se deu por critérios de desempenho, mas por se tratar da plataforma oficial do programa, equipada com microfone, display

OLED, matriz de LEDs e conectividade básica, tornando-a ideal para atividades didáticas e de validação conceitual.

Durante a execução dos primeiros experimentos, buscou-se inicialmente uma implementação baremetal baseada em superloop, o que permitiu validar o funcionamento de periféricos fundamentais como o ADC e o DMA. Com a evolução do sistema, optou-se pela introdução do FreeRTOS para melhor segmentação das tarefas e gestão temporal do sistema, sobretudo em cenários com múltiplas fontes de dados. Contudo, a integração do ADC com o DMA dentro do contexto multitarefa revelou-se problemática, gerando instabilidades e travamentos que comprometeram o avanço das análises. Além disso, a ausência de unidade de ponto flutuante no RP2040 tornou inviável a execução eficiente de algoritmos críticos como FFT (Transformada Rápida de Fourier) e redes neurais, necessários para a análise espectral dos sinais.

Este artigo relata, portanto, as dificuldades técnicas enfrentadas, as abordagens tentadas para superá-las, e as decisões de arquitetura de hardware e software que se impuseram a partir dessa experiência prática. Ao compartilhar esse processo, buscamos contribuir para projetos similares que também enfrentem os desafios do uso de microcontroladores de baixo custo em aplicações com requisitos elevados de processamento.

3. Metodologia Experimental

A fase inicial do projeto teve como objetivo validar a arquitetura de software e os recursos da plataforma BitDogLab na aquisição e visualização de sinais acústicos potencialmente oriundos de magnetostricção. Por ainda não possuir uma base de dados de ruídos reais coletados em campo, optou-se por uma abordagem iterativa de experimentação em bancada, utilizando o microfone e o amplificador integrados à própria placa BitDogLab.

3.1 Arquitetura Inicial Baremetal

A primeira implementação adotou uma abordagem baremetal baseada em superloop, sem o uso de sistema operacional. As subtarefas, como leitura do ADC, escrita em buffer e atualização do display OLED, eram executadas de forma sequencial e temporizada com base em contadores internos. Nessa configuração, observou-se funcionamento estável de todos os periféricos, incluindo o ADC acoplado ao DMA, o barramento I2C do display OLED, a matriz de LEDs controlada via PIO, e a UART utilizada para fins de depuração.

O sistema operava com um único canal do ADC em resolução de 16 bits, coletando 256 amostras por ciclo de captura. O buffer de armazenamento era alocado estaticamente, com tamanho fixo de 256 words (512 bytes), e preenchido por meio de transferência direta via DMA. Essa arquitetura permitiu observar os dados coletados e realizar testes de visualização básica e resposta temporal.

3.2 Migração para FreeRTOS

Com o objetivo de tornar o sistema mais modular, escalável e apto a executar tarefas simultâneas (como comunicação, aquisição e pré-processamento), migrou-se para o uso do sistema operacional em tempo real FreeRTOS. A nova estrutura dividiu o programa em sete tarefas principais, com responsabilidades bem definidas e sincronismo garantido por meio da função `vTaskDelayUntil()`. Algumas tarefas também eram acionadas via filas (Queue) conforme eventos internos ocorriam, como a obtenção de dados ou comandos de rede.

Durante os testes iniciais com FreeRTOS, percebeu-se que periféricos como o display OLED e a comunicação via UART continuaram funcionando normalmente. No entanto, a matriz de LEDs (controlada por PIO) deixou de operar dentro das tarefas, embora funcionasse corretamente antes da ativação do escalonador — indicando problemas de compatibilidade entre o subsistema PIO e o modelo de execução concorrente. Mais grave foi o comportamento observado com o subsistema ADC+DMA: as leituras retornavam sempre zero nas primeiras iterações, e logo em seguida o sistema travava completamente, interrompendo todas as tarefas e interfaces.

3.3 Estratégias de Diagnóstico e Ajustes

Para investigar o problema de travamento do sistema sob FreeRTOS, foi adotado um conjunto de práticas de engenharia embarcada, incluindo a emissão de mensagens via UART em pontos estratégicos do código, a exibição de estados no display OLED e o monitoramento do uso de pilha por meio da função `uxTaskGetStackHighWaterMark()`. Esses métodos permitiram verificar que o consumo de memória — tanto RAM quanto Flash — permanecia dentro dos limites, sem indícios de estouro de pilha ou corrupção de memória durante a execução.

Buscando garantir o correto sincronismo da captura de dados via ADC com DMA, a tarefa responsável por essa aquisição foi temporizada usando a função `vTaskDelay()` com conversão explícita do tempo baseado na frequência de amostragem. Considerando uma taxa de captura de aproximadamente 8 kHz, e um buffer de 256 amostras, foi utilizado o seguinte cálculo para o tempo de espera:

```
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(((ADC_SAMPLES * 125)/1000))); // Aguarda a captura (~8kHz)
```

Esse valor representa o tempo estimado, em milissegundos, necessário para completar uma captura de 256 amostras com um intervalo de 125 μ s entre elas (aproximadamente 8000 amostras por segundo). A escolha desse intervalo foi feita com o objetivo de garantir que o buffer estivesse completamente preenchido antes da leitura dos dados, respeitando o tempo de conversão do ADC e o ritmo de transferência via DMA.

Adicionalmente, foram realizados testes com a função `dma_channel_wait_for_finish_blocking()` como tentativa de sincronização mais precisa com o final da transferência DMA. Também foi testada a suspensão temporária de outras tarefas durante a execução da captura, buscando reduzir interferências no barramento interno ou na temporização do sistema. Nenhuma dessas abordagens, entretanto, foi eficaz para restaurar a funcionalidade estável do ADC+DMA sob FreeRTOS.

Cabe destacar que o uso de mutexes ou semáforos não foi adotado, pois não havia concorrência direta por recursos de hardware ou buffers entre tarefas distintas. O acesso ao buffer de captura era exclusivo da tarefa responsável pela aquisição, sendo os dados processados em momentos distintos e não simultâneos.

A experiência acumulada nessa etapa evidenciou que, apesar da aparente robustez do RP2040 em projetos baremetal, seu comportamento sob sistemas com multitarefa e uso intensivo de periféricos exige cuidados adicionais e, possivelmente, soluções arquiteturais mais avançadas que extrapolam o escopo de plataformas didáticas.

4. Resultados e Dificuldades Encontradas

A migração do projeto para o ambiente FreeRTOS, apesar de proporcionar maior modularidade e clareza estrutural ao código, evidenciou limitações severas na integração entre o sistema operacional, o subsistema DMA e os periféricos do microcontrolador RP2040. As dificuldades se manifestaram de forma progressiva, comprometendo tanto o desempenho quanto a estabilidade geral do sistema embarcado.

4.1 Problemas com ADC e DMA sob FreeRTOS

O comportamento mais crítico identificado durante os testes foi a falha completa da funcionalidade do ADC em conjunto com o DMA. Diferentemente do cenário baremetal, onde a captura de dados funcionava normalmente, sob FreeRTOS a tarefa responsável pela aquisição retornava sempre valores nulos nas primeiras execuções, e após poucas iterações o sistema travava por completo. Esse travamento incluía não apenas a paralisação da tarefa de captura, mas também o congelamento total das demais tarefas, sem qualquer atualização nas saídas UART ou display OLED.

Testes com a função `dma_channel_wait_for_finish_blocking()` indicaram que a transferência DMA sequer estava sendo corretamente iniciada ou concluída, sugerindo interferências internas no gerenciamento de interrupções ou conflitos não resolvidos no agendamento do FreeRTOS. Mesmo com o uso de temporização calculada (`vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(((ADC_SAMPLES * 125)/1000)))`) para permitir tempo adequado entre capturas, o problema persistiu.

A impossibilidade de realizar leituras válidas com o ADC+Dma inviabilizou a coleta de qualquer dado real com qualidade mínima para experimentação. Além disso, o uso de estratégias como o bloqueio da execução de tarefas paralelas durante a captura, e o redimensionamento de prioridades e stacks, surtiram pouco ou nenhum efeito na mitigação do travamento.

4.2 Conflitos com PIO e Multitarefa

Além das falhas com ADC+DMA, identificou-se um segundo problema relacionado ao uso da matriz de LEDs da BitDogLab, que é controlada via subsistema **PIO** (Programmable I/O) do RP2040. Essa matriz funcionava normalmente antes da ativação do escalonador do FreeRTOS, mas deixava de operar corretamente quando movida para dentro de uma tarefa. Isso sugere que a execução concorrente introduzida pelo RTOS impacta diretamente o funcionamento do PIO, possivelmente por depender de sincronização muito precisa com o processador ou pela competição com o DMA.

Por outro lado, a comunicação via I2C com o display OLED manteve-se funcional em todas as fases do projeto, e permitiu diagnósticos visuais úteis sobre o estado do sistema, reforçando a hipótese de que os problemas estavam concentrados em periféricos que requerem controle de tempo mais fino, como PIO e DMA.

4.3 Limitações Arquiteturais do RP2040

Outro obstáculo relevante para o avanço do projeto foi a ausência de uma unidade de ponto flutuante por hardware (FPU) no RP2040. Embora seja possível implementar algoritmos de análise espectral como FFT (Fast Fourier Transform) usando aritmética inteira ou bibliotecas otimizadas, a performance se mostrou insuficiente para aplicações com requisitos temporais rígidos e uso de

redes neurais. As operações em ponto flutuante, executadas via software, impõem um overhead significativo, tornando inviável a execução de inferências ou cálculos em tempo real na própria unidade de controle.

Essa limitação inviabilizou a continuidade do desenvolvimento dos módulos de pré-processamento e classificação de sinais baseados em inteligência artificial. Com isso, tornou-se evidente a necessidade de migrar para um microcontrolador com recursos avançados de processamento digital de sinais, como o **STM32N6**, que possui suporte nativo ao CMSIS-FFT e um coprocessador neural dedicado.

5. Análise Técnica

O uso do kit BitDogLab com o microcontrolador RP2040 revelou-se adequado para aplicações introdutórias em sistemas embarcados, mas mostrou-se insuficiente para sustentar uma arquitetura mais robusta com requisitos de aquisição contínua de sinais e inferência local com inteligência artificial. As dificuldades encontradas foram analisadas sob três perspectivas principais: concorrência de periféricos sob multitarefa, gerenciamento de recursos computacionais, e adequação arquitetural ao domínio da aplicação.

5.1 Concorrência e Sensibilidade do DMA

Um dos pontos mais críticos observados foi a fragilidade do subsistema DMA do RP2040 em ambientes com múltiplas tarefas concorrentes. Apesar de funcionar perfeitamente em contexto baremetal, o DMA falhou sistematicamente sob o gerenciamento do FreeRTOS. A ausência de leituras válidas e o subsequente travamento do sistema sugerem conflitos internos não documentados entre o controlador de DMA e o agendador de tarefas do RTOS, ou ainda alguma limitação da forma como as interrupções e sinais de término de transferência são tratados.

Essa constatação aponta para a necessidade de um estudo aprofundado sobre o modelo de interrupções e prioridade do RP2040 quando utilizado em sistemas com RTOS, especialmente no que se refere ao uso simultâneo de periféricos de alto desempenho como DMA, PIO e temporizadores.

5.2 Temporização, Buffering e Estratégias de Tarefa

A estrutura com sete tarefas independentes implementadas sob FreeRTOS trouxe clareza e organização ao projeto. O uso sistemático da função `vTaskDelayUntil()` garantiu temporização precisa, e os recursos de diagnóstico de pilha (`WaterMark`) permitiram validar que a arquitetura não apresentava estouros ou vazamentos de memória.

Entretanto, mesmo com essas boas práticas, a instabilidade permaneceu quando o ADC e o DMA eram utilizados em conjunto. Estratégias como a pausa de outras tarefas durante a captura, o controle por `Queue` e a introdução de tempos de espera calculados com base na frequência de amostragem não conseguiram garantir uma operação estável. A escolha por não utilizar mutexes ou semáforos foi tecnicamente coerente, dado que o acesso aos buffers era exclusivo e serializado pela lógica das tarefas. Isso confirma que o problema não estava na concorrência por memória, mas sim em algum ponto da interação direta com os periféricos.

5.3 Adequação Arquitetural ao Domínio do Projeto

Talvez o aprendizado mais relevante tenha sido o desalinhamento entre os requisitos computacionais da aplicação e as capacidades da arquitetura adotada. O uso de algoritmos de análise espectral (FFT) e inferência com redes neurais demanda um ambiente com ponto flutuante por hardware, alta capacidade de processamento paralelo e suporte nativo a bibliotecas otimizadas — características ausentes no RP2040.

Mesmo com o uso de versões otimizadas em ponto fixo, o desempenho obtido não atende aos requisitos de tempo real. Essa limitação, combinada com a instabilidade na aquisição dos dados brutos, levou o grupo a considerar a migração para um microcontrolador mais sofisticado, com destaque para a família **STM32N6**, que oferece um coprocessador neural e suporte completo à biblioteca **CMSIS-DSP**, facilitando tanto a execução da FFT quanto a integração com frameworks como o **EdgeImpulse**.

6. Caminhos Alternativos e Perspectiva de Futuro

As dificuldades enfrentadas com o uso do kit BitDogLab e do microcontrolador RP2040 não apenas revelaram limitações técnicas da plataforma, mas também provocaram uma reavaliação profunda sobre os requisitos reais do projeto e suas demandas computacionais. A partir dessas constatações, iniciou-se uma fase de planejamento de migração para uma arquitetura mais adequada, visando garantir estabilidade, escalabilidade e capacidade de processamento para as etapas futuras do sistema.

6.1 Escolha do STM32N6 como Nova Plataforma

A plataforma escolhida para substituir o RP2040 foi a família **STM32N6** da STMicroelectronics, uma linha de microcontroladores voltada especificamente para aplicações de inteligência artificial embarcada. Dentre seus diferenciais, destacam-se a presença de um **coprocessador neural (NPU)** dedicado, suporte a ponto flutuante por hardware (FPU), compatibilidade com a biblioteca **CMSIS-DSP**, e ferramentas de otimização para redes neurais baseadas em **TinyML**.

Essa mudança permitirá não apenas a execução eficiente da **Transformada Rápida de Fourier (FFT)** em tempo real, como também a inferência local baseada em modelos previamente treinados, otimizando o desempenho do sistema e reduzindo a dependência de servidores externos ou pré-processamento offline.

Além disso, o ecossistema STM32 oferece ferramentas de desenvolvimento integradas, documentação extensa, e suporte direto a frameworks como o **EdgeImpulse**, o que facilitará o processo de treinamento, validação e conversão dos modelos neurais para o ambiente embarcado.

6.2 EdgeImpulse e TinyML no Fluxo de Trabalho

O novo ciclo de desenvolvimento prevê o uso do **EdgeImpulse**, uma plataforma amplamente adotada em projetos de aprendizado de máquina embarcado. O plano é utilizar essa ferramenta para realizar o treinamento supervisionado de modelos de classificação de ruídos de magnetostricção, com base em uma futura base de dados a ser coletada.

A intenção é que o treinamento inicial seja feito em ambiente de nuvem, com posterior exportação dos pesos do modelo para uso local no microcontrolador STM32N6. O uso de TinyML garante que

os modelos sejam leves o suficiente para rodar embarcados, mesmo em microcontroladores com consumo reduzido de energia, o que é desejável para o contexto do projeto — que poderá futuramente operar em campo com alimentação autônoma.

6.3 Visão de Longo Prazo: Modularidade e Expansão

Além da migração para uma plataforma mais potente, a experiência acumulada até o momento também motivou o planejamento de uma arquitetura de sistema mais modular. A ideia é construir um núcleo de aquisição e pré-processamento de sinais capaz de operar de forma independente, com interfaces bem definidas para módulos auxiliares de comunicação, análise térmica, e visualização.

A futura incorporação de sensores de **visão computacional térmica**, já prevista no escopo conceitual do projeto, reforça a escolha por um microcontrolador com capacidade de integração de múltiplas entradas sensoriais e processamento paralelo. Nesse contexto, a escolha do STM32N6 representa um passo importante em direção à maturidade do protótipo.

7. Conclusão

A experiência relatada neste artigo ilustra de forma concreta os desafios enfrentados por projetos de sistemas embarcados que buscam integrar aquisição de sinais, processamento digital e inteligência artificial em tempo real utilizando plataformas de baixo custo. A escolha inicial pelo kit BitDogLab, motivada por sua proposta educacional e acessibilidade, revelou-se apropriada para testes conceituais e aprendizado sobre a arquitetura do RP2040, mas insuficiente frente às exigências de uma aplicação crítica como o diagnóstico de transformadores por magnetostrição.

As falhas sistemáticas na integração entre ADC, DMA e FreeRTOS, aliadas à ausência de suporte nativo a ponto flutuante, inviabilizaram a continuidade do desenvolvimento sobre essa plataforma. Ainda assim, o processo trouxe aprendizados valiosos sobre o uso de sistemas operacionais de tempo real, sobre os limites práticos de microcontroladores sem coprocessamento dedicado, e sobre a importância de validar não apenas a funcionalidade dos periféricos, mas sua interoperabilidade sob diferentes contextos de execução.

A decisão de migrar para o microcontrolador **STM32N6**, dotado de **coprocessador neural** e suporte às bibliotecas **CMSIS-DSP**, representa um avanço importante na direção de um protótipo funcional e eficiente. Essa nova etapa será acompanhada do uso do **EdgeImpulse** para treinamento e otimização de modelos TinyML, ampliando as capacidades analíticas do sistema embarcado.

Com o objetivo de contribuir com a comunidade científica e técnica, o código-fonte do projeto, incluindo as versões baremetal e FreeRTOS implementadas no RP2040, está disponível publicamente no repositório do GitHub:

<https://github.com/ArvoreDosSaberes/magnetostricao>

Espera-se que os relatos aqui apresentados sirvam de referência para outros pesquisadores, estudantes e desenvolvedores que se deparem com os mesmos desafios ao explorar o uso de microcontroladores em aplicações avançadas de sensoriamento e inteligência artificial embarcada.

8. Agradecimentos

Os autores agradecem ao **Mestre em Engenharia Elétrica David Alexandre Paiva**, cuja visão e entusiasmo deram origem à ideia central deste projeto, contribuindo decisivamente para sua

concepção inicial. Agradecemos também ao **Engenheiro Elétrico Sr. Francisco Santana**, pelas valiosas informações compartilhadas ao longo do desenvolvimento, especialmente no que diz respeito às características técnicas e operacionais dos transformadores de potência.

Estendemos nossa gratidão ao **Sr. Gabriel Tomasoni**, cujas observações e comentários práticos sobre os tipos de transformadores utilizados em subestações elétricas enriqueceram a abordagem técnica do projeto, aproximando a pesquisa das necessidades reais do setor.

Finalmente, registramos um agradecimento especial à **família do autor**, pelo constante apoio emocional, intelectual e logístico, sem o qual a continuidade e a dedicação a esta pesquisa não seriam possíveis.